

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№12

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2025-yil, dekabr.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxanovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA DAVRIDA TIJORAT BANKLARI LIKVIDLILIK XAVFINI BOSHQARISHI.....	44
Baxromov Nodirjon Muxammadamin o'g'li	
TURIZM XIZMATLAR BOZORI ISTE'MOLCHILARINI SEGMENTLASH USULI ASOSIDA DIVERSIFIKATSIYA KONSEPSIYASINI ISHLAB CHIQUISH.....	48
Maxmudova Aziza Pirmamatovna	
“INNOVATSION AGROTEKNOLOGIYALAR VA “YASHIL IQTISODIYOT” TAMOIYILLARI ASOSIDA G'ALLA YETISHTIRISH BARQARORLIGINI BAHOLASH.....	53
Turayeva Gulizahro	
АНАЛИЗ ЦЕНОБРАЗОВАНИЯ НА ЗЕРНОВЫЕ ПРОДУКТЫ ПО ДАННЫМ МАРКЕТИНГОВЫМ ИСЛЕДОВАНИЯМ (НА ПРИМЕРЕ НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ).....	57
Бахриддинов Жаҳонгирбек Равшанжон ўғли	
KICHIK BIZNES RIVOJINI TA'MINLASHDA BOZOR INFRATUZILMALARINING AHAMIYATI.....	62
G'aniyev Botir Baxtiyorovich, Zakirova Gulnora Mirzaliyevna	
KICHIK SANOAT ZONALARI FAOLIYATINI SAMARALI BOSHQARISH METODOLOGIYASI VA YO'LLARI.....	67
Shodmonqulov Kamoliddin Murodillaevich	
INNOVATION FAOLIYAT XARAJATLARINING BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	73
Mustafoyev Akbar Mustafo o'g'li	
MAHSULOT DIVERSIFIKATSIYASI VA LOGISTIKA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH ASOSIDA EKSPORT POTENSIALINI OSHIRISH YO'LLARI.....	78
Maxkamov Ibrayim, Jo'raboyeva Shohida Kamoliddin qizi	
REKLAMA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARI ROLI.....	83
Abdusalilova Laylo To'xtasinovna, Raxmonqulova Shahrizoda	
SIRKULAR IQTISODIYOTDA YOPIQ SIKL NAZARIYASINING ROLI.....	87
Sodikov Zokir Rustamovich	
YASHIL TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHDA MOLIYAVIY RAG'BATLAR VA ULARNING NATIJALARI.....	92
Axmadjonova Gulmira Xabibulla qizi	
MAMLAKAT IQTISODIYOTI RIVOJLANISHIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING ROLI.....	97
G'aniyev Baydulla Toshmurodovich	
АНАЛИЗ ПОДХОДОВ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ К РЕГУЛИРОВАНИЮ ИННОВАЦИОННЫХ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ: СРАВНЕНИЕ УЗБЕКИСТАНА И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКИ.....	101
Даулетиярова Шахло	
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ УЗБЕКИСТАНА.....	109
Кадилова Хадича Тураевна	
XORIJ MAMLAKATLARINING IQTISODIYOTNI UGLERODSIZLASHTIRISH STRATEGIYALARI: O'ZBEKISTON UCHUN TAKLIFLAR.....	115
D.X. Pulatov, F.E.Shamsiyev	
O'ZBEKISTONDA ISLOM MOLIYASI: MUAMMOLAR VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	125
Sattorov Ixtiyor Ochilovich, Karimov Shohruh Yo'ldoshali o'g'li	
HISOB SIYOSATI TARKIBIY TUZILISHI MASALALARI.....	133
Botirova Raximaxon Abdujabbarovna	
QURILISHDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING MOLIYAVIY TAHLILI.....	136
Musayeva Shoirazimovna	

KICHIK SANOAT ZONALARINI RIVOJLANTIRISH ORQALI AHOLI TURMUSH FAROVONLIGINI OSHIRISH.....	144
<i>Axmedov Oybek Turgunpulatovich</i>	
O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORI PORTFELI TAHLILI.....	149
<i>Madraximov Ilxom Kamilovich</i>	
FOYDA SOLIG'INING O'ZIGA XOS MUAMMOLI JIHATLARI.....	154
<i>Zaripov Xusan Baxodirovich</i>	
AGRAR SEKTORNI INNOVATSION MODERNIZATSIYA QILISHDA INVESTITSIYA OQIMLARINI BOSHQARISH MODELLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	159
<i>Xamrayev Quvvat Iskandarovich</i>	
OLIY TA'LIM XIZMATLARI BOZORIDA MARKETING TADQIQODLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	163
<i>Jalilov Jamshid G'anijonovich, Safarov Zavqiddin Zokir o'g'li</i>	
MINTAQA SANOAT TARMOG'I RIVOJLANISHINING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI.....	168
<i>Xayitboev Abror Quvondiqovich</i>	
РОЛЬ СМЕШАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ (BLENDED FINANCE) В ПОВЫШЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ: УРОКИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН.....	174
<i>Гулмаматова Дурдона Шерали кизи</i>	
KORXONALARDA STRATEGIK BOSHQARUV.....	180
<i>Musayeva Dilnoza Dilshatovna</i>	
BANK TIZIMIDA MARKETING AHAMIYATI VA BANK MARKETINGI.....	184
<i>Usubjonov Zaxriddin Vasliddin o'g'li</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN XORJIY KREDIT MABLAG'LARINI JALB KILISH HUQUQIY JIHATLARI.....	189
<i>Qulliyev Anvar Zayniddinovich</i>	
TIJORAT BANKLARINI TRANSFORMATSIYALASH SHAROITIDA CHAKANA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI.....	194
<i>Alimov Umid O'ktambayevich</i>	
MAHSULOTLARNING RAQAMLI PASPORTI TIZIMINI JORIY ETISH OMILLARI VA TO'SIQLARI.....	200
<i>Avloqulova Sadoqat Sobirjon qizi</i>	
KORXONALARDA FOYDA VA ZARARLARNI TAHLIL QILISHDA INNOVATSION METODLAR AHAMIYATI.....	207
<i>Ernazarov Ortiq Eshnazarovich, Farog'at Xo'jabekova</i>	
ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ, А ТАКЖЕ НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ.....	212
<i>Останов Эгамберди</i>	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA INNOVASION TEXNOLOGIYALARNI INTEGRATSIYALASH: MOHIYATI VA RIVOJLANISH IMKONIYATLARI.....	218
<i>Xakimova Xulkar Xamidovna</i>	
QORAQALPOG'ISTON VA XORAZM OZIQ-OVQAT SANOATINING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI HAMDA UNI YANADA RIVOJLANTIRISH YO'LLARI.....	224
<i>Tleuov Niyetulla Raxmanovich</i>	
OILAVIY KORXONALARNING IQTISODIY TIZIMDAGI O'RNI.....	230
<i>Shadiyeva Gulnora Mardiyevna, Rustamova Zarina Rustamovna</i>	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA O'ZBEKISTON OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MARKETING FAOLIYATINI MODELLASHTIRISH VA BOSHQARISH MEXANIZMLARI.....	234
<i>Sadikov Shoxrux Shuxratovich</i>	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASI KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISHDA RAQAMLI XIZMATLARNING AHAMIYATI.....	238
<i>Asenbaeva Aydaygul Edenbaevna</i>	
BARQARORLIK VA YASHIL MENEJMENT: ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR VA AMALIY AHAMIYATI.....	242
<i>Djalilova Dilbar Abdikarim qizi</i>	

HUDUDLARNING IQTISODIY SALOHİYATINI INNAVATSION-INVESTITSION BOSHQARISH STRATEGIYASI VA MEXANIZMI (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	247
Maqsudova Malohatxon Maqsudovna, Yaxshimuratov Maqsadbek Narimon o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT BUDJETINI 2026-YILGI SOLIQ SIYOSATINING TAHLILI VA XALQARO SOLISHTIRMA YONDASHUVI	251
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
O'ZBEKISTON MINTAQALARIDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI	256
Mamataliyeva Dilnoza Raxmonovna	
TRANSFORMATSIYALASHUV SHAROITIDA INVESTITSİYALAR SHAKLLANISHI VA ULARNI SAMARALI BOSHQARISH YO'NALISHLARI.....	259
To'rayev Jasurali To'rayevich	
O'ZBEKISTONDA SAVDO TASHKILOTLARINING FAOLIYATI VA RIVOJLANISH HOLATI	264
B. Sulaymonov	
NAMANGAN VILOYATIDA "YASHIL IQTISODIYOT" MODELIGA O'TISH JARAYONIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING IQTISODIY FAOLLIGI.....	270
Xonto'rayev Obbosxon Kamolxon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA "YASHIL" IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	274
Xoshimov Pazliddin Zuxurovich	
KICHIK BIZNES ORQALI ISH O'RINLARINI YARATISH STRATEGIYALARI: NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA.....	278
Ergasheva Nigora Abdigapparovna	
MAMLAKATIMIZDA QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'INING IJTIMOIIY-IQTISODIY AHAMIYATI	283
Quryozov Sardorbek Sharifboevich	
РАЗРАБОТКА И ПРИОРИТИЗАЦИЯ КЛЮЧЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ МОНИТОРИНГА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БОЛЬНИЦ: ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА СО СТОРОНЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ	290
Шухратов Мамуржон Шухрат угли	
MAHALLIY DAVLAT HOKIMIYAT ORGANLARINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA BOSHQARISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR	297
Nurmurodov Zafarjon Nurmurod o'g'li	
BANK TIZIMINING BARQAROR MOLIVAVIY RIVOJLANISHINI TA'MINLASH VOSITALARI	303
Sadikov Iskandar Gayratovich	
ЗЕЛЕНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ В ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА.....	308
Халиков С. Х.	
HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA KICHIK BIZNESNI ROLI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH CHORALARI	313
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС СТАНОВЛЕНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	317
Мажидова Фарангиз Фуркатзода	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDAGI TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	321
Isakov Oybek Jamoliddinovich	
NORASMIY KOOPERATSIYA MUNOSABATLARINING FERMER XO'JALIKLARI YETISHTIRGAN MAHSULOT MIQDORIGA TA'SIRINI BAHOLASH.....	325
Ismoilov Azamat	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA FOIZ RISKINI BOSHQARISH AMALIYOTI	332
Seitnazarov Daniyar Baxadirovich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA SUT VA SUT MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLOVCHI KORXONALAR FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	341
Normuradov Nurbek Sunatilloevich	
"AYOL RAHBARLAR: RAHBARLIK SALOHİYATI VA ISH JOYIDA TENGLIK" FRANSIYA DAVLATI TAJRIBASI ASOSIDA	346
Abduraxmonova Feruzabonu	

QISHLOQ XO'JALIGIDAGI KLASTERLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH.....	352
Dildora Yuldasheva	
TIJORAT BANKLARINING DEPOZIT BAZASINING YETARLILIGINI TA'MINLASH YO'LLARI	359
I.J. Isakov	
OLIY TA'LIM SIFATINI OSHIRISH VA IQTISODIY DIAGNOSTIKA O'TKAZISHNING XORIJ TAJRIBASI	363
Xo'jaxonov Ma'rufxon Xamidxonovich, Axmedov Oybek Turg'unpulatovich	
INKLYUZIV TA'LIMNI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHDAGI MUAMMOLAR VA ULARNI YECHISH YO'LLARI.....	369
Egamberdiyeva Dilorom Botir qizi, Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
“KREATIV IQTISODIYOT” HAMDA “TURIZM” TUSHUNCHALARINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	374
Abdurasulov Shovqiddin Erkin o'g'li	
THE STRATEGIC ROLE OF THE INDUSTRIAL SECTOR IN THE NATIONAL ECONOMY AND DEVELOPMENT FACTORS.....	380
Rakhimov Bakhromjon Ibroximovich	
INVESTITSIYALARNI MOLIYALASHTIRISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI.....	386
Ismailov Dilshod Anvarjonovich	
GLOBAL INCOME INEQUALITY IN 2024: CAUSES, PATTERNS, AND CONSEQUENCES.....	393
Ilxomjonov Jaxongir Alisher o'g'li	
ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СВОБОДНО ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ	401
Шарифходжаев Шавкат Окилович, Ачилова Ширин Шавкат кизи	
O'ZBEKISTON KON-METALLURGIYA SANOATI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA HOZIRGI HOLATI	407
Ergashov Botirjon Ergashovich	
PENSIYA JAMG'ARMASIDA DAVLAT BUDJETI TRANSFERTLARI ULUSHI HAMDA UNING XORIJ TAJRIBASI	415
Sherjonov Doniyor Saparbayevich	
O'ZBEKISTON SANOAT KORXONALARINI QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORIDAN FOYDALANIB MOLIYALASHTIRISHNING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI.....	419
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'I BO'YICHA FIRIBGARLIKLAR: MEXANIZMLARI, SABABLARI VA ULARNI OLDINI OLISH YO'LLARI.....	425
Eshkarayev Bobir Chariyevich	
TOG' VA TOG'OLDI HUDUDLARIDA QISHLOQ XO'JALIGINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI VA IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	431
Abdulxayeva Gulshan Maxmudovna	
TURIZM SOHASINING IJTIMOIIY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI (SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA).....	435
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
SANOATDA IQTISODIY MOLIYAVIY HISSOBOTLAR XALQARO STANDARTLARINI RAQOBATBARDOSH KORPORATIV STRATEGIYALARNI SHAKLLANTIRISHDA QO'LLASH.....	442
Turaboev Ibroxim Ismoil o'g'li	
ФОНДИРОВАНИЕ И СТРАХОВАНИЕ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ АПК: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ	447
Дурманов Акмал Шаймарданович	
PAHTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARI RIVOJLANISHINING STATISTIK KO'RSATKICHLARI TAHLILI	456
Atajanova Guli Maxsudbekovna	
JAHON MOLIYAVIY BOZORLARI BARQARORLIGIGA GLOBAL IQTISODIY INQIROZLAR VA GEOSIYOSIY OMILLARNING TA'SIRI HAMDA ULARNI BOSHQARISH STRATEGIYALARI	462
Abdurazakova Nargiza Rixsibayevna	

QISHLOQ XO'JALIGIDA RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINI ISHLAB CHIQRISHDA BOSHQARUV QARORLARINING IQTISODIY TAHLILI.....	467
Mamadiyarov Dilshad Uralovich	
PAXTA TOZALASH KORXONALARINING TARKIBIY BO'LINMALARIDA MOLIVAVIY BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	474
Murodov Orif Jumayevich, G'ulomov Xaydarbek Ilyos o'g'li	
BARQAROR KELAJAK SARI: MAMLAKATDA EKOLOGIK XAVFSIZLIKNI MUSTAHKAMLASH	482
Abdullaev Shavkatjon Maxmudillaevich	
ZAMONAVIY IQTISODIY SHAROITLARDA KORXONALARNING MOLIVAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH	487
Abdulakimova Moxina Farxod qizi	
UMUMIY OVQATLANISH SHAHOBCHALARINING FAOLIYATI SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH.....	493
Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA MIJOZLAR EHTIYOJINI O'RGANISH VA XIZMAT SIFATINI OSHIRISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI	498
Babayeva Lola Ibragimovna	
MINTAQADA TARIXIY VA MADANIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARINI KENGAYTIRISHDA DAVLAT HAMDA XUSUSIY SHERIKCHILIK TIZIMIDAN FOYDALANISH	504
Xusanov Chari Kadirovich	
PROSPECTS FOR IMPROVING INFRASTRUCTURE FOR SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....	509
Botirova Xulkar Olimjonovna	
THE IMPACT OF AGRICULTURAL CLUSTERS ON FOOD SECURITY AND MACROECONOMIC STABILITY	514
Sherkulov Shohruh Erkin ugli	
OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA ISSIQXONA IQTISODIYOTINI O'RNI VA NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLAR.....	520
Otavullaev Sukhrob Sa'dullo o'g'li	
IJTIMOY AHAMIYATI YUQORI LOYIHALARNI DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGI ASOSIDA BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH	524
Taspanova Ayzada Kenjebayevna	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIDA RAQOBAT STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH	529
Sharopova Nafosat Radjabovna, Jamolova Aziza	
TIKUV-TRIKOTAJ KORXONALARIDA ISTE'MOLCHILARNING XULQ-ATVORINI O'RGANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	537
Sultonova Zulxumor, Bobojonov Baxrombek Ro'zimovich	
INTERNATIONAL TRADE BETWEEN INTEGRATION AND ISOLATION: INNOVATION AND UNCERTAINTY IN A FRAGMENTING GLOBAL ECONOMY.....	542
Zakhidov Azizbek Rustamovich	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI QO'NG'IROT TUMANIDA SIGIRLAR BOSH SONINING PROGNOZ KO'RSATKICHLARI	548
Sabit Gabbarov	
TO'QIMACHILIK MAHSULOTLARI EKSPORTINI OSHIRISHDA YASHIL MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH	552
Ergashxodjayeva Shaxnoza Djasurovna, Xo'janova Husnora	
O'ZBEKISTONDA IQTISODIY O'SISH SIFAT OMILLARINING TA'SIRINI BAHOLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	558
Bustonov Mansurjon Mardonakulovich	
ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ СТАБИЛЬНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ.....	567
Зайналов Джахонгир Расулович	
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЫНКОВ КАПИТАЛОВ	571
Хотамкулова Мадина Санжар кизи, Зайналов Джахонгир Расулович	

IPOTEKA KREDITI MEKANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA AMALIY ISHLAR TAHLILI	576
A'zamxo'jayeva Nihola Sulaymon qizi	
KORXONALARDA YASHIL MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISHNING XORIJ TAJRIBASI	581
Abdurashidova Nigora Alisherovna, Abduqodirova Donoxon	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIDA ISHLAB CHIQRISH SALOHİYATINI OSHIRISH OMILLARI VA MEZONLARI.....	588
Jumanov Ruslanbek Bobojanovich	
O'ZBEKISTONIDA MEHNAT BOZORINING TARKIBIY TRANSFORMATSIYASI VA UNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI	592
Rasulev Alisher Fayziyevich, Qodirov Asliddinxo'ja Mahammadjon o'g'li	
STUDY OF THE ECONOMIC EFFICIENCY OF GREEN BONDS, ECOLOGICAL LOANS, AND GREEN INVESTMENT FUNDS, AS WELL AS THEIR IMPORTANCE IN THE FINANCIAL SYSTEM.....	595
Avazov Azizbek Ashurali o'g'li	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK TERMINOLOGIYASINING ILMIY-TAHLILIIY TALQINI.....	603
Aripov Oybek Abdullayevich	
O'ZBEKISTONDA MEHNAT BOZORINING TARKIBIY TRANSFORMATSIYASI VA UNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI.....	608
Rasulev Alisher Fayziyevich, Qodirov Asliddinxo'ja Mahammadjon o'g'li	
FERMER XO'JALIKLARIDA INVESTITSION JARAYONLARNI TASHKIL ETISH VA OPTIMALLASHTIRISH.....	611
Kdirbaev Amir Marat uli	
ITALIYA VA YAPONIYADA DAVLAT QARZINING UZOQ MUDDATLI BARQARORLIGI: FISKAL QOIDALAR VA QARZ BOSHQARUVI STRATEGIYALARINING QIYOSIY TAHLILI.....	614
Abdurahimov Abror Zafarovich, L.M. Tashpulatova	
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ: ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ, ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ	621
Камалова Малика Низамовна, Очилов Акрам Одилович	
O'ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOTNING ISHSIZLIK DARAJASIGA TA'SIRINI IFODALOVCHI ASOSIY OMILLAR	626
Raxmonov Bekzod Sharibjon o'g'li	
GLOBAL XAVFLARNING KESKINLASHUVI SHAROITIDA QAYTA SUG'URTANI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	631
Norov Zarif Shamsiddinovich	
INNOVATSION SUG'URTA XIZMATLARINI JORIY ETISH ORQALI IXTIYORIY SUG'URTA XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	638
Xayitov Nodirjon Uzokovich	
VOSITACHILIK XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI SUBYEKTLAR AUDITI SIFAT NAZORATI.....	652
O.Q. Qo'shmatov	
AUDITORLIK XULOSASINI SHAKLLANTIRISHDA MATEMATIK MODELLARDAN FOYDALANISH MASALALARI	657
I.Qo'ziyev, F.Ochilov	
MAJBURIYATLAR HISOBINING NAZARIY ASOSLARI.....	664
Ochilov Farxodjon Shavkatjon o'g'li	
ВОПРОСЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В СЕЛЬКОМ ХОЗЯЙСТВЕ	669
Розиков Жалил Жалолович	
TOVAR-MODDIY ZAXIRALAR AUDITINI O'TKAZISH TARTIBI.....	678
M.Xayitboyev	
USTAV KAPITAL HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	683
Inomjon Sherimbetov	
QISHLOQ XO'JALIGIDA KOOPERATIVLARNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI	688
Mirzayev Musurmon Umidullayevich, Ziyadullayev Ilhom Narkobilovich	

EKSPORT BOZORLARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHDA MOLIYAVIY RAG‘BATLARNING ROLI	694
Galiyev Tohir Fazliddinovich	
ZAMONAVIY LOGISTIKA TIZIMIDA MARKETING STARTEGIYALARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	700
Abduqodirova Umida G‘ayrat qizi	
QASHQADARYO URBANIZATSIYALASHGAN HUDUDLARIDA AGLOMERATSIYA JARAYONLARIGA TA‘SIR KO‘RSATUVCHI OMILLAR	706
Nazarova Feruza Usmonovna	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN ALOQA KORXONALARINI KREDITLASHNING ZARURLIGI HAMDA IQTISODIY AHAMIYATI	713
Shaymatov Mansur Jo‘rabaevich	
MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA MOLIYAVIY AKTIVLARNI TAN OLISH	720
Odiljonova Oybarchin Fayzullo qizi	
QISHLOQ XO‘JALIGIDA INNOVATSION TRANSFORMATSIYA BARQARORLIGINI BAHOLASH	724
Sanetullaev Aybek Esbosinovich	
XALQARO AVTOMOBIL ISHLAB CHIQARUVCHI KOMPANIYALARNING RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI	728
Xidoyatov Mirsaid Mirmuhsomovich	
ENSURING THE FINANCIAL SUSTAINABILITY OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: STRATEGIES FOR RESILIENCE IN AN ERA OF DECLINING RESOURCES AND RISING EXPECTATIONS.....	734
Inomiddin Imomov	
“YASHIL” TEXNOLOGIYALARNI IQTISODIY RIVOJLANISHGA INTEGRATSIYA QILISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	744
Miraxmedova Maftuna Ibragimovna	
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	751
Алиева Эльнара Аметовна	
AHOLI DAROMADLARI VA ULARNING SHAKLLANISH MANBALARI.....	756
So‘fiyeva Xusniya Soxibjonovna	
НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ	760
Назарова Гулчехра Нурмуханбетовна	
СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ ПО ОЦЕНКЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ МАЛОМОЩНЫХ СЕТЕВЫХ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ	766
А.Р. Кудратов	
IJTIMOYIY XIZMATLAR KO‘RSATISH JARAYONIDA TASHKILIY VA IQTISODIY MUNOSABATLAR	775
Berdiyeva Nafisa Qahramonovna	
QISHLOQ XO‘JALIGIDA INNOVATSION BIZNESNI BOSHQARISH VA YANGI TEXNOLOGIYALAR ORQALI SAMARADORLIKNI OSHIRISH	780
Mamadiyarov Dilshad Uralovich, Normurodov Sarvar Norboy o‘g‘li	
GRUZIYA TAJRIBASIDA BARQAROR TURIZMNI TA‘MINLASHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZMLARI VA ULARNING O‘ZBEKISTON SHAROITIDA QO‘LLANILISHI.....	786
Suyunova Dilnoza Mexridin qizi	
INNOVATSION FAOLIYATNING MINTAQADA XIZMAT KO‘RSATISHNI TAKOMILLASHTIRISHDAGI XUSUSIYATLARI	790
Fayziyeva Shirin Shodmonovna	
QORAQALPOG‘ISTON HUDUDIDA ETNOGRAFIK TURIZM KLASTERINI SHAKLLANTIRISHNING IQTISODIY OMILLARI	795
Kunnazarova Orazxan	
MAMALAKATIMIZ IMPORTI VA EKSPORTIDA KICHIK BIZNESNING ULUSHI	798
Jo‘rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
YEVROOBLIGATSIYA VA UNING AKSIYADORLIK JAMIYATLARI TOMONIDAN EMISSIYASI	807
Avezov Ibrohim Ilxomovich	

IQTISODIYOTDAGI INNOVATSION O'ZGARISHLAR SHAROITIDA TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI BOSHQARISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	808
Xonkeldiyeva Komilaxon Ravshanjon qizi	
SPORT ANJOMLARI SANOATIDA INNOVATSION JARAYONLARNI TIZIMLASHTIRISH MODELINING ZARURATI.....	813
Xamraqulov Ixtiyor Baxtiyorovich	
GREEN MARKETING STRATEGIES AND THE APPLICATION OF NEUROMARKETING METHODS IN THEIR DEVELOPMENT.....	819
Samadov Asqar Nishonovich, Latipova Go'zal	
OZIQ-OVQAT SANOATIDA KICHIK KORXONALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	825
Mavlanova Barchinoy Shonazar qizi	
BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHDA INVESTITSIYALAR AHAMIYATINING EMPERIK TAHLILI	831
Nazarova Ra'no Rustamovna, Najmiddinov Yahyo Fazliddin o'g'li	
YASHIL TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA MEHMONXONALAR ROLI: MUAMMOLAR VA IMKONIYATLAR.....	840
Raxmonova Nigina Anvarovna	
IJTIMOY SIYOSAT SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI: O'ZBEKISTONNING AMALIY YONDASHUVI VA RIVOJLANGAN MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	844
Bafojev Farrux Jo'raqulovich	

IJTIMOIIY SIYOSAT SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI: O'ZBEKISTONNING AMALIY YONDASHUVI VA RIVOJLANGAN MAMLAKATLAR TAJRIBASI

Bafoyev Farrux Jo'raqulovich

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi
Ijtimoiy himoya milliy agentligining
Navoiy viloyati boshqarmasi Ijtimoiy xizmatlar
ko'rsatilishini monitoring qilish sho'basi boshlig'i
NDKTU mustaqil izlanuvchisi
ORCID: 0009-0009-0655-3486

Annotatsiya. Ushbu maqolada ijtimoiy siyosat samaradorligini oshirishning ustuvor yo'nalishlari O'zbekiston misolida tahlil qilinadi hamda rivojlangan mamlakatlar tajribasi bilan qiyosiy o'rganiladi. Tadqiqot doirasida O'zbekistonda ijtimoiy himoya tizimini modernizatsiya qilish, manzilli yordamni takomillashtirish, aholining himoyaga muhtoj qatlamlarini qo'llab-quvvatlash, raqamli monitoring tizimlarini joriy etish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar statistik va institusional yondashuv asosida baholanadi. Shuningdek, OECD (IHTT), Yevropa Ittifoqi, Janubiy Koreya va Skandinaviya mamlakatlarining ilg'or amaliyotlari o'rganilib, ularning samarali mexanizmlarini O'zbekiston sharoitida qo'llash imkoniyatlari aniqlanadi. Tadqiqot natijalari ijtimoiy siyosat samaradorligini oshirish, indikatorlar tizimini takomillashtirish hamda xalqaro standartlarga mos boshqaruv modelini shakllantirish bo'yicha ilmiy-amaliy takliflarni taqdim etadi.

Kalit so'zlar: ijtimoiy siyosat, samaradorlik, ijtimoiy himoya, manzilli yordam, farovonlik, raqamlashtirish, indikatorlar tizimi, xalqaro tajriba, OECD, barqaror rivojlanish, ijtimoiy tenglik, institusional yondashuv, monitoring tizimi, aholi qatlamlari, ijtimoiy xizmatlar.

Abstract. This article analyzes the priority directions for enhancing the effectiveness of social policy using the case of Uzbekistan and compares them with the experiences of developed countries. The study evaluates ongoing reforms in Uzbekistan aimed at modernizing the social protection system, improving targeted assistance, supporting vulnerable population groups, and implementing digital monitoring mechanisms based on statistical and institutional approaches. Moreover, the best practices of OECD countries, the European Union, South Korea, and Scandinavian states are examined to identify effective mechanisms and their applicability to the context of Uzbekistan. The research findings provide scientific and practical recommendations for improving social policy effectiveness, refining indicator systems, and developing a governance model aligned with international standards.

Key words: social policy, effectiveness, social protection, targeted assistance, welfare, digitalization, indicator system, international experience, OECD, sustainable development, social equity, institutional approach, monitoring system, population groups, social services.

Аннотация. В данной статье анализируются приоритетные направления повышения эффективности социальной политики на примере Узбекистана, а также проводится сравнительное изучение опыта развитых стран. В рамках исследования оцениваются проводимые в Узбекистане реформы по модернизации системы социальной защиты, совершенствованию адресной помощи, поддержке социально уязвимых слоев населения и внедрению цифровых механизмов мониторинга на основе статистического и институционального подходов. Кроме того, изучаются передовые практики стран ОЭСР, Европейского Союза, Южной Кореи и Скандинавских государств с целью

выявления эффективных механизмов и определения возможностей их применения в условиях Узбекистана. Результаты исследования предлагают научно-практические рекомендации по повышению эффективности социальной политики, совершенствованию системы индикаторов и формированию модели управления, соответствующей международным стандартам.

Ключевые слова: социальная политика, эффективность, социальная защита, адресная помощь, благосостояние, цифровизация, система индикаторов, международный опыт, ОЭСР, устойчивое развитие, социальное равенство, институциональный подход, система мониторинга, социальные группы, социальные услуги.

KIRISH

O'zbekistonda olib borilayotgan keng ko'lamli ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar sharoitida davlatning ijtimoiy siyosati aholi farovonligini ta'minlash, tenglik va adolat tamoyillarini mustahkamlash hamda ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarni qo'llab-quvvatlashda hal qiluvchi omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Oxirgi yillarda mamlakatda ijtimoiy himoya tizimini institusional jihatdan takomillashtirish, manzilli ijtimoiy yordamni kengaytirish, ijtimoiy xizmatlar qamrovini oshirish va dasturlarni raqamlashtirish bo'yicha izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bu jarayonlar global tendensiyalar bilan uyg'un holda kechib, aholining real ehtiyojlarini aniq belgilash, kambag'allikni qisqartirish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan yangi mexanizmlarni joriy etishni taqozo etmoqda.

Shu bilan birga, ijtimoiy siyosat samaradorligini baholash va uning natijadorligini oshirish masalasi nafaqat milliy, balki xalqaro miqyosda ham dolzarb yo'nalish hisoblanadi. OECD, Yevropaning rivojlangan davlatlari, Skandinaviya mamlakatlari va Janubiy Koreya kabi davlatlarda ijtimoiy himoya tizimini tashkil etish, aholining zaif qatlamlarini qo'llab-quvvatlash va ijtimoiy xizmatlarni muvofiqlashtirishning samarali modellari shakllangan. Ushbu tajribalar ijtimoiy siyosatning samaradorligini oshirishda kompleks yondashuv, indikatorlar tizimi, ilg'or raqamli texnologiyalardan foydalanish va institutlar o'rtasida samarali hamkorlikni ta'minlash kabi omillarning muhimligini ko'rsatadi.

O'zbekiston amaliyotini xalqaro tajriba bilan solishtirish, mavjud mexanizmlarni tahlil qilish va ularni takomillashtirish imkoniyatlarini aniqlash mamlakatda ijtimoiy siyosatni yanada samarali tashkil etishga xizmat qiladi. Shu munosabat bilan, ushbu tadqiqotda ijtimoiy siyosat samaradorligini oshirishning ustuvor yo'nalishlari, amalga oshirilayotgan islohotlarning mazmun-mohiyati, ularning aholi farovonligiga ta'sirini baholash hamda rivojlangan mamlakatlar tajribasidan kelib chiqqan holda ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqish maqsad qilib olingan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ijtimoiy siyosat samaradorligi va ijtimoiy himoya tizimini takomillashtirish bo'yicha nazariy yondashuvlar ko'plab ilmiy izlanishlarda turlicha talqin qilingan. Ijtimoiy siyosatning nazariy poydevori XIX-XX asr iqtisodchilari va sosiologlarining asarlariga borib taqaladi. Jumladan, K. Marks va M. Veber ijtimoiy tengsizlik va sinfij munosabatlarning jamiyat farovonligiga ta'sirini izohlagan bo'lsalar, J. Keynsning "Ish bilan bandlik, foiz va pulning umumiy nazariyasi" asarida davlatning iqtisodiyotdagi faol ishtiroki ijtimoiy barqarorlikni ta'minlovchi asosiy omil sifatida ta'riflangan.

Amartiya Senning "qobiliyatlar yondashuvi" nazariyasi (Sen, 1999) ijtimoiy siyosat samaradorligini insonning imkoniyatlarini kengaytirish orqali baholash zarurligini ilgari suradi. G. Esping-Andersenning "Ijtimoiy davlatning uch rejimi" (Esping-Andersen, 1990) asarida esa ijtimoiy himoya tizimining turli modellari – liberal, konservativ va sotsial-demokratik tiplar misolida davlatning ijtimoiy vazifalarini amalga oshirishdagi farqlar ochib berilgan.

OECD va Yevropa Ittifoqi tahlil markazlari tomonidan tayyorlangan hisobotlarda ijtimoiy siyosat samaradorligi xalqaro mezonlar asosida – kambag'allik darajasi, ijtimoiy xizmatlar qamrovi, raqamli inklyuzivlik va aholi turmush sifati kabi ko'rsatkichlar orqali baholanadi. Janubiy Koreya va Skandinaviya mamlakatlari tajribasida ijtimoiy siyosatning yuqori samaradorligi, avvalo, raqamlashtirilgan boshqaruv tizimlari va fuqarolar ehtiyojlariga asoslangan manzilli yordam orqali ta'minlanishi ta'kidlangan (OECD, 2023).

O'zbekistondagi ilmiy izlanishlarda (Q. Abduraxmonov, Sh. Abdullayev, F. Jo'rayev va boshqalar) ijtimoiy siyosatni modernizatsiya qilish jarayonlari, aholining himoyaga muhtoj qatlamlariga yo'naltirilgan dasturlarning samaradorligini oshirish hamda indikatorlar tizimini xalqaro standartlarga moslashtirish masalalari tadqiq etilgan. Umuman olganda, mavjud adabiyotlar tahlili shundan dalolat beradiki, ijtimoiy siyosat samaradorligini oshirish uchun davlat, bozor va fuqarolik jamiyati institutlari o'rtasidagi muvofiqlashgan hamkorlik hamda raqamli monitoring tizimlarini joriy etish hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda ijtimoiy siyosat samaradorligini oshirishning ustuvor yo'nalishlarini aniqlashda qiyosiy, institusional va tahliliy yondashuvlar qo'llanildi. O'zbekiston amaliyoti OECD, Yevropa Ittifoqi, Skandinaviya mamlakatlari va Janubiy Koreya tajribalari bilan solishtirilib, ijtimoiy himoya tizimining samaradorligi, manzilli yordam mexanizmlari hamda raqamli monitoring tizimlarining ta'siri tahlil qilindi. Tadqiqot 2017-2024-yillar ma'lumotlariga tayanilgan bo'lib, Davlat statistika qo'mitasi va xalqaro tashkilotlar ma'lumotlari asosida ijtimoiy siyosat indikatorlarining aholi farovonligiga ta'siri baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

So'nggi yillarda O'zbekistonda ijtimoiy siyosatni tubdan isloh qilish, aholi farovonligini ta'minlash va ijtimoiy adolatni mustahkamlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi sifatida belgilandi. Yangi ijtimoiy siyosat modelining asosiy maqsadi aholining zaif qatlamlarini himoya qilish, kambag'allikni qisqartirish va barqaror rivojlanishni ta'minlashdir. Bu maqsadlarda amalga oshirilayotgan islohotlar milliy strategiyalar, davlat dasturlari va raqamli boshqaruv tizimlarini joriy etish orqali amalga oshirilmoqda.

O'zbekistonda ijtimoiy siyosat samaradorligini baholashda aholi soni, uning o'sish sur'ati, iqtisodiy faollik darajasi va ishsizlik ko'rsatkichlari muhim demografik va makroiqtisodiy indikatorlardan hisoblanadi. Chunki aynan shu omillar davlatning ijtimoiy majburiyatlar hajmini, ijtimoiy xizmatlar qamrovini va resurslarni taqsimlash samaradorligini belgilab beradi. Quyidagi jadvalda 2021-2024-yillar davomida mamlakatda aholi sonining o'sishi, iqtisodiyotda bandlar sonining ko'payishi hamda ishsizlik darajasining izchil kamayishi ko'rsatilgan. Bu tendensiyalar ijtimoiy siyosatning amaliy samaradorligini va ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikning ta'minlanayotganini tasdiqlaydi.

1-jadval. O'zbekistonda aholi soni, bandlik va ishsizlik darajasi dinamikasi (2021-2024-yillar)

Yillar	Doimiy aholi soni (ming kishi)	Iqtisodiyotda bandlarning o'rtacha yillik soni (ming kishi)	Ishsizlik darajasi, %
2021	35 271,3	13 538,9	9,6
2022	36 024,9	13 706,2	8,9
2023	36 799,8	14 014,2	6,8
2024	37 543,2	14 261,9	5,5

Izoh: Jadval O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida tuzilgan.

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, 2021-yilda mamlakat doimiy aholisi 35,27 million kishini tashkil etgan bo'lsa, 2024-yil oxiriga kelib bu ko'rsatkich 37,54 million kishiga yetgan. Demak, 2021-2024-yillar davomida aholi soni qariyb 2,27 million nafarga yoki 6,4 foizga oshgan. Bu o'sish ijtimoiy xizmatlar, sog'liqni saqlash, ta'lim va mehnat bozorida talabning ortishiga olib kelib, ijtimoiy siyosat yuklamasini ham oshirgan.

Shu bilan birga, iqtisodiyotda band bo'lgan aholi soni ham barqaror o'sishni ko'rsatmoqda. Agar 2021-yilda bandlar soni 13,54 million kishini tashkil etgan bo'lsa, 2024-yilda bu ko'rsatkich 14,26 million kishiga yetgan. Bu mehnat bozorida faollik darajasining oshganini va iqtisodiy imkoniyatlarning kengayganini ko'rsatadi. Eng muhim natijalardan biri – ishsizlik darajasining izchil kamayishidir: 2021-yilda ishsizlik 9,6 foizni tashkil etgan bo'lsa, 2024-yilda bu ko'rsatkich 5,5 foizgacha pasaygan. Bu o'zgarishlar ijtimoiy siyosatning bandlikni ta'minlashga qaratilgan islohotlari – "Har bir oila – tadbirkor", "Yoshlar daftari" va "Ayollar daftari" kabi dasturlarning amaliy samarasini yaqqol tasdiqlaydi.

Umuman olganda, aholi sonining barqaror o'sishi va mehnat bozorida ijobiy dinamika ijtimoiy siyosat samaradorligining oshishiga zamin yaratmoqda. Biroq aholi sonining ortishi ijtimoiy infratuzilmalarga, ijtimoiy xizmatlar sifatiga va davlat resurslariga bo'lgan yukni ham ko'paytirmoqda. Shu bois ijtimoiy siyosat samaradorligini saqlab qolish uchun raqamli boshqaruvni rivojlantirish, indikatorlar tizimini takomillashtirish va aholi ehtiyojlarini oldindan prognozlashtirish mexanizmlarini kuchaytirish zarur.

Shu nuqtadan qaraganda, aholi o'sishi va mehnat bozorida o'zgarishlar ijtimoiy siyosatning institusional yangilanishini taqozo etdi. 2020-yildan boshlab ijtimoiy himoya sohasida davlat boshqaruvining tashkiliy asoslari yangilandi: Ijtimoiy himoya milliy agentligi tashkil etildi, "Yagona ijtimoiy reyestr" axborot tizimi ishga tushirildi hamda "Aholi ehtiyojmand qatlamlarini qo'llab-quvvatlash dasturi"ni amalga oshirish mexanizmlari takomillashtirildi. Bu choralar davlat resurslaridan samarali foydalanish, ijtimoiy yordamni manzilli yetkazish va aholi ehtiyojlarini tezkor aniqlash imkoniyatini yaratdi.

Shu bilan birga, ijtimoiy siyosat samaradorligini oshirish yo'lida raqamli texnologiyalarni joriy etish muhim ahamiyat kasb etmoqda. "E-Ijtimoiy himoya", "Yagona milliy reyestr", "Ijtimoiy xarita" kabi platformalar orqali ijtimoiy xizmatlar qamrovi kengaymoqda, ma'lumotlar almashinuvi tizimi tezlashmoqda va qaror qabul qilish jarayonida analitik ma'lumotlardan foydalanish darajasi ortmoqda. Biroq, amaldagi islohotlar ijtimoiy siyosatning barcha yo'nalishlarida barqaror natijalar berishi uchun hali to'liq institusional muvofiqlikka erishilmagan. Shu bois ijtimoiy siyosat samaradorligini baholashda nafaqat moliyaviy ko'rsatkichlar, balki xizmatlar sifatini, aholi qoniqish darajasini va raqamli tizimlarning ishonchligini qamrab oluvchi indikatorlar tizimini shakllantirish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda.

O'zbekistonda amalga oshirilayotgan ijtimoiy siyosat islohotlari milliy ehtiyoj va demografik omillarga tayangan holda shakllantirilayotgan bo'lsa-da, ularning samaradorligini oshirish uchun xalqaro tajriba bilan qiyosiy tahlil o'ta muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki ijtimoiy siyosatning samaradorligi ko'p hollarda davlatning tashkilotchilik salohiyati, raqamli boshqaruv darajasi va aholi ishtirokini ta'minlash mexanizmlari bilan bog'liq bo'ladi. OECD, Skandinaviya mamlakatlari va Janubiy Koreya kabi rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy himoya tizimida kompleks yondashuv, indikatorlar asosida boshqaruv va shaffof ma'lumot almashinuvi samaradorlikning asosiy garovidir. Shu sababli O'zbekistondagi islohotlarning xalqaro modellar bilan qiyosiy tahlili nafaqat tizimning kuchli va zaif jihatlarni aniqlashga, balki kelgusidagi institusional rivojlanish yo'nalishlarini belgilashga ham xizmat qiladi.

OECD (Iqtisodiy hamkorlik va rivojlanish tashkiloti) mamlakatlarida ijtimoiy siyosat samaradorligini oshirish bo'yicha kompleks xalqaro model sifatida xizmat qiladi. OECDning ijtimoiy siyosat konsepsiyasi faqat ijtimoiy yordam mablag'larining hajmi bilan chegaralanmaydi, balki uning respondentlar ehtiyojlariga mosligi, axborotli qaror qabul qilish tizimlari hamda ijtimoiy himoya samaradorligini ko'rsatuvchi indikatorlar bilan boyitilishi asosiy ahamiyat kasb etadi [1].

Xalqaro ma'lumotlarga ko'ra, OECD davlatlarida jamoat ijtimoiy xarajatlarining IJMga nisbati o'rtacha ≈ 21 % atrofida bo'lib, Yevropa davlatlarida bu ko'rsatkich 30 % dan yuqori darajalarga yetmoqda. Bu ko'lam ijtimoiy xizmatlar, sog'liqni saqlash va nafaqalar kabi sohalarini qamrab oladi va davlatlarning ijtimoiy missiyasini amalga oshirishda muhim rol o'ynaydi. OECD Social Expenditure Database (SOCX) ma'lumotlar bazasi mazkur xarajatlarni davlat va xususiy sarflar bo'yicha xalqaro miqyosda solishtirilgan holda tahlil qilish imkonini beradi [2].

Shu bilan birga, Society at a Glance kabi OECD hisobotlari ijtimoiy siyosatning natijalariga oid 25 dan ortiq ko'rsatkichlar to'plamini taqdim etadi, jumladan ishsizlik, kambag'allik, sog'liqni saqlash, ta'lim va ijtimoiy integratsiya kabi sohalar bo'yicha ma'lumotlar yig'adi. Bu ko'rsatkichlar davlatlar ijtimoiy siyosatining natijaliligi va barqarorligini baholashda muhim bo'lgan demografik va ijtimoiy indikatorlarni o'z ichiga oladi.

OECD modelining yana bir muhim jihati – raqamli boshqaruv texnologiyalarini ijtimoiy xizmatlar tizimida joriy etishdir. OECD davlatlari ijtimoiy xizmatlarni raqamlashtirish orqali monitoringni kuchaytirish, ma'lumotlar aniqligini oshirish va real vaqtda analitik qarorlar qabul qilish imkoniyatini qo'lga kiritishmoqda. Bu yondashuv vaqt va resurs samaradorligini oshirish bilan birga aholi ehtiyojlarini tezkor tushunishni ta'minlaydi.

Shu tariqa OECD modeli ijtimoiy siyosat samaradorligini ta'minlash uchun indekslar tizimi, integratsiyalangan ijtimoiy xizmatlar, raqamli monitoring mexanizmlari hamda xalqaro soliq va yuridik muhit tahliliga asoslangan boshqaruv usullarini o'z ichiga olgan kompleks yondashuvni nazarda tutadi. Bu yondashuv O'zbekiston uchun ijtimoiy siyosatni xalqaro standartlar asosida baholash, undan ta'sirchan saboqlar olish va milliy tizimni yanada takomillashtirishda muhim qiyosiy mezon bo'lib xizmat qiladi.

Umuman olganda, OECD modeli ijtimoiy siyosat samaradorligini ta'minlash uchun indikatorlar tizimi, integratsiyalangan ijtimoiy xizmatlar va raqamli boshqaruv mexanizmlarini birlashtirgan kompleks yondashuvni nazarda tutadi. Bu model O'zbekiston uchun ijtimoiy siyosatni xalqaro standartlar asosida baholash va milliy tizimni takomillashtirishda muhim qiyosiy mezon bo'lib xizmat qiladi.

Skandinaviya mamlakatlari – ya'ni Shvetsiya, Norvegiya, Daniya va Finlyandiya – ijtimoiy siyosat sohasida eng samarali va barqaror tizimni shakllantirgan davlatlar sirasiga kiradi. Ushbu mamlakatlar tajribasi "farovonlik davlati" (Welfare State) modeli deb yuritiladi va uning asosida tenglik, inklyuziya va fuqarolarning ijtimoiy xavflardan to'liq himoyalaniishi yotadi. Bu tizim faqat ijtimoiy nafaqalar emas, balki aholining har bir qatlami uchun kafolatlangan xizmatlar – ta'lim, sog'liqni saqlash, bolalarni parvarishlash va ishsizlikdan sug'urtalashni o'z ichiga oladi [3].

OECD ma'lumotlariga ko'ra, Skandinaviya mamlakatlarida ijtimoiy xarajatlar IJMning 25-29 % atrofida bo'ladi, bu ko'rsatkich OECD o'rtachasidan taxminan 5-8 foiz punktga yuqori. Masalan, Daniyada ijtimoiy xarajatlar IJMning 28,3 %, Norvegiyada 26,7 %, Finlyandiyada 27,9 %, Shvetsiyada esa 29,2 %ni tashkil etgan (2023-yil holati). Bu mamlakatlarda ijtimoiy xarajatlar sog'liqni saqlash, ta'lim va pensiya tizimiga yo'naltirilgan bo'lib, aholi sog'lig'i va hayot sifatining yuqori darajasini ta'minlaydi.

Skandinaviya modelining eng muhim xususiyati – universallik va shaffoflikdir. Ijtimoiy yordam barcha fuqarolar uchun ochiq bo'lib, ehtiyojga qarab avtomatlashtirilgan tartibda taqdim etiladi. Bu tizimlarda raqamli

texnologiyalar asosidagi milliy ma'lumotlar platformalari keng qo'llaniladi. Masalan, Daniyada "Borger.dk" yagona fuqaro portali orqali har bir shaxs ijtimoiy xizmatlar, soliq va sug'urta ma'lumotlariga onlayn tarzda kirish imkoniga ega. Bu nafaqat fuqarolarning davlat bilan munosabatini yengillashtiradi, balki ijtimoiy siyosat samaradorligini ham oshiradi.

Skandinaviya modelining yana bir ustuvor jihati – ishonchli moliyalashtirish va fuqarolik jamiyati ishtirokining yuqori darajasidir. Davlat byudjetiga tushumlarning katta qismi progressiv soliqlar va yuqori daromad guruhlaridan olinadi. Bu orqali ijtimoiy tenglik ta'minlanadi, fuqarolarning ijtimoiy adolatga ishonchi mustahkamlanadi. Masalan, Shvetsiyada 2022 yilda jismoniy shaxslar daromad solig'i ulushi IJMning 15,8 %ini tashkil etgan bo'lib, bu OECD o'rtachasidan qariyb ikki baravar ko'pdir [4].

Скандинавия мамлакатларида ижтимоий харажатлар улуши (ИЖМга нисбатан, 2023 йил)

2-rasm. Skandinaviya mamlakatlarida ijtimoiy xarajatlar ulushi, % IJMdan (2023-yil)

Manba: OECD Social Expenditure Database (SOCX, 2024)

Umuman olganda, Skandinaviya mamlakatlari modeli ijtimoiy siyosat samaradorligini ta'minlashda tenglik, shaffoflik va raqamli boshqaruvni uyg'unlashtirgan integratsiyalangan tizim sifatida e'tirof etiladi. Bu tajriba O'zbekiston uchun aholini ijtimoiy himoya qilish va ijtimoiy xizmatlar sifatini oshirish yo'nalishlarida o'rnak bo'lishi mumkin.

Janubiy Koreya tajribasi ijtimoiy siyosatni iqtisodiy o'sish, raqamli boshqaruv va inson kapitali rivojlanishi bilan uyg'unlashtirishda o'ziga xos "Sharq modeli" sifatida namoyon bo'ladi. Bu mamlakat so'nggi 40 yil ichida jadal industrial rivojlanishni ijtimoiy tenglik va farovonlikni ta'minlash siyosatlari bilan bir vaqtda amalga oshirdi. Natijada Koreya Respublikasi OECD tarkibidagi davlatlar orasida ijtimoiy siyosat samaradorligini iqtisodiy o'sish bilan muvozanatlashtirgan kam sonli mamlakatlardan biriga aylandi. Bu modelning markazida "inklyuziv o'sish" (inclusive growth) tamoyili, ya'ni aholining barcha qatlamlarini ijtimoiy va iqtisodiy jarayonlarga jalb etish konsepsiyasi yotadi.

Janubiy Koreya hukumati ijtimoiy siyosatni amalga oshirishda raqamli texnologiyalarga suyanadi. Ayniqsa, 2010-yildan boshlab joriy etilgan Korea Social Security Information Service (SSIS) tizimi ijtimoiy yordam dasturlarini yagona elektron platforma orqali muvofiqlashtirishni ta'minladi. Bu tizim fuqarolarning ehtiyojini real vaqtda aniqlash, mablag' taqsimotini avtomatlashtirish va ijtimoiy xizmatlarning samaradorligini oshirish imkonini berdi.

Janubiy Koreya ijtimoiy siyosat sohasida "o'sish orqali farovonlik" (growth-led welfare) konsepsiyasini amalga oshirgan davlat sifatida tanilgan. Bu model davlatning iqtisodiy o'sish dasturlari bilan ijtimoiy himoya tizimini integratsiya qilishga qaratilgan bo'lib, aholi farovonligini iqtisodiy samaradorlik orqali ta'minlashni nazarda tutadi.

Koreya Respublikasi 1960-yillarda atigi 3 milliard AQSH dollari atrofidagi IJMga ega bo'lgan bo'lsa, 2023-yilga kelib bu ko'rsatkich 1,7 trillion AQSH dollaridan oshdi. Shu davrda mamlakat aholisi o'rtacha 52 million kishiga yetdi va ishsizlik darajasi OECD davlatlarining eng past ko'rsatkichlaridan biri – 3,0-3,5 % oralig'ida bo'ldi.

Jadal industrial rivojlanish bilan birga, davlat ijtimoiy siyosatni milliy strategik ustuvor yo'nalish sifatida belgiladi. 1990-yillardan boshlab ijtimoiy xarajatlar IJMning 4-5 % darajasidan 2020-yillarda 12-13 % IJM gacha o'sdi. Bu o'sish nafaqat ijtimoiy yordam dasturlarining kengayganini, balki ta'lim, sog'liqni saqlash va bolalarni qo'llab-quvvatlash dasturlariga katta sarmoyalar yo'naltirilganini ko'rsatadi.

Koreyaning "inklyuziv o'sish" siyosatining mohiyati – iqtisodiy samaradorlikni oshirish bilan bir vaqtda aholi qoniqishini ta'minlashdir. Davlat iqtisodiy dasturlar orqali ish o'rinlari yaratish, innovatsiyalarni rag'batlantirish va yoshlar bandligini kengaytirishni ijtimoiy siyosatning uzviy qismi sifatida ko'radi. Bu siyosat natijasida 2023-yil holatiga ko'ra, mamlakatda kambag'allik darajasi 16 %dan 10 %gacha pasaygan [5].

Bunday uyg'unlashgan yondashuv xalqaro miqyosda "Koreya modeli" deb nom olgan bo'lib, u ijtimoiy siyosatni iqtisodiy barqarorlik va raqamli innovatsiyalar bilan integratsiya qilishning muvaffaqiyatli namunasi hisoblanadi. OECDning "Inclusive Growth" hisobotlarida ham Koreya ijtimoiy siyosati "dinamik, texnologik va inson kapitalini rivojlantirishga yo'naltirilgan tizim" sifatida baholanadi.

Janubiy Koreyaning ijtimoiy siyosat tizimida raqamli texnologiyalar markaziy o'rinni egallaydi. Mamlakat 2010-yildan boshlab ijtimoiy himoya sohasidagi barcha ma'lumotlar va jarayonlarni raqamlashtirishga qaratilgan milliy platforma – Korea Social Security Information Service (SSIS) tizimini joriy etdi. Bu tizim davlat, mahalliy boshqaruv organlari va ijtimoiy muassasalar o'rtasidagi ma'lumot almashinuvini yagona axborot maydonida birlashtirib, ijtimoiy yordamni manzilli va tezkor yetkazishni ta'minlaydi.

SSIS orqali aholining ehtiyojmand qatlamlari, nafaqa oluvchilar, nogironligi bo'lgan shaxslar va kam daromadli oilalar haqidagi ma'lumotlar real vaqt rejimida yangilanib boradi. Ushbu tizim orqali davlat nafaqa, bolalar nafaqasi, tibbiy yordam, turar-joy subsidiyalari va ta'lim grantlari kabi 300 dan ortiq ijtimoiy dasturlarni avtomatlashtirilgan holda bosharmoqda. Tizimga fuqarolarning shaxsiy ma'lumotlari integratsiya qilingan bo'lib, har bir shaxsning ijtimoiy yordamga bo'lgan ehtiyoji maxsus algoritim orqali baholanadi va avtomatik ravishda tegishli yordam turi belgilanadi.

Shuningdek, Koreyada e-Human Services platformasi orqali barcha ijtimoiy xizmatlar elektron formatda taqdim etiladi. Bu tizim fuqarolar uchun "bir darcha" tamoyilida ishlaydi va ijtimoiy xizmatlardan foydalanishni sezilarli darajada yengillashtiradi. Masalan, 2023-yilda ushbu platforma orqali 14,5 milliondan ortiq onlayn murojaat qayta ishlangan bo'lib, bu umumiy ijtimoiy xizmatlar murojaatlarining 82 foizini tashkil etgan.

Janubiy Koreya modelida raqamli boshqaruv nafaqat samaradorlikni oshiradi, balki shaffoflik va jamoatchilik nazoratini ham kuchaytiradi. Barcha ijtimoiy yordam operatsiyalari davlat audit tizimi orqali monitoring qilinadi, fuqarolar esa "My Welfare" mobil ilovasi orqali o'zlariga ajratilgan yordam turlarini kuzatib borish imkoniyatiga ega. Bu model axborot texnologiyalarini ijtimoiy siyosat bilan uyg'unlashtirishning eng samarali misollaridan biri sifatida xalqaro e'tirofqa sazovor bo'lgan.

Umuman olganda, Janubiy Koreyaning raqamli ijtimoiy himoya tizimi davlat boshqaruvining samaradorligini oshirish, korrupsiyani cheklash va ijtimoiy yordam qamrovini kengaytirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. OECDning 2023-yilgi hisobotiga ko'ra, raqamli ijtimoiy xizmatlar joriy etilgach, ijtimoiy yordam qamrovi 78 %dan 91 %gacha kengaygan va yordam taqsimotidagi xatolar ulushi ikki baravarga qisqargan.

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy siyosat samaradorligini ta'minlashda faqat moliyaviy resurslar hajmi emas, balki uning boshqaruv tizimi, raqamli yechimlar va institusional muvofiqlik darajasi hal qiluvchi ahamiyatga ega. O'zbekistonda keyingi yillarda amalga oshirilayotgan ijtimoiy islohotlar aholi farovonligini oshirish va tenglikni ta'minlash borasida barqaror natijalar bermoqda. Shu bilan birga, OECD va Skandinaviya davlatlari tajribasi ijtimoiy siyosatni indikatorlar asosida baholash, ma'lumotlar integratsiyasini kuchaytirish va jamoatchilik ishtirokini kengaytirish muhimligini ko'rsatdi.

Janubiy Koreya amaliyoti esa raqamli boshqaruv va inklyuziv o'sish siyosatini uyg'unlashtirish orqali ijtimoiy siyosat samaradorligini oshirish mumkinligini isbotladi. Bu model milliy sharoitlarda ham qo'llanishi mumkin bo'lgan ilg'or tajriba sifatida ahamiyatga ega. Demak, O'zbekistonda ijtimoiy siyosat samaradorligini yanada oshirish uchun institusional faoliyatni raqamli tizimlar bilan uyg'unlashtirish, fuqarolarning ehtiyojlariga asoslangan indikatorlar tizimini shakllantirish va ijtimoiy xizmatlar sifati ustidan tizimli monitoringni kuchaytirish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy siyosat samaradorligini oshirish davlatning iqtisodiy va institusional rivojlanish darajasi bilan chambarchas bog'liq. O'zbekistonda keyingi yillarda amalga oshirilayotgan ijtimoiy islohotlar – aholining ehtiyojmand qatlamlarini qo'llab-quvvatlash, bandlikni ta'minlash, ijtimoiy xizmatlarni raqamlashtirish hamda milliy indikatorlar tizimini joriy etish orqali ijobiy natijalar bermoqda.

Xalqaro tajriba, jumladan OECD, Skandinaviya mamlakatlari va Janubiy Koreya modellari tahlili shuni tasdiqlaydiki, ijtimoiy siyosat samaradorligi faqat mablag' taqsimoti bilan emas, balki natijaga yo'naltirilgan boshqaruv, shaffof axborot tizimi va fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash orqali oshiriladi. Janubiy Koreya

modelida raqamli texnologiyalar va “inklyuziv o’sish” konsepsiyasining uyg’unlashuvi ijtimoiy siyosatni zamonaviy talablarga mos ravishda isloh etish imkonini bergan.

Shu sababli O‘zbekistonda ijtimoiy siyosat samaradorligini baholashda xalqaro mezonlardan foydalanish, indikatorlar tizimini rivojlantirish va raqamli boshqaruvni kengaytirish kelgusidagi muhim vazifa sifatida qaralishi lozim.

Shunday qilib, o‘tkazilgan tahlil natijalari O‘zbekistonda ijtimoiy siyosat samaradorligini oshirish bo‘yicha muhim yutuqlar bilan birga, hali yechimini kutayotgan bir qator tizimli vazifalar mavjudligini ko‘rsatdi. Bu vazifalarning yechimi ijtimoiy siyosatni zamonaviy boshqaruv talablariga mos ravishda takomillashtirish, raqamli yechimlardan keng foydalanish va xalqaro tajribaga tayangan institusional modelni joriy etish orqali amalga oshirilishi mumkin. Shu nuqtai nazardan, quyidagi takliflarni ilgari surish maqsadga muvofiq, deb hisoblanadi:

- Ijtimoiy siyosat samaradorligini baholashning milliy indikatorlar tizimini yaratish. Ushbu tizim aholi qoniqish darajasi, xizmatlar qamrovi va natijadorlikni o‘lchovchi ko‘rsatkichlarni qamrab olishi lozim.
- Ijtimoiy xizmatlarni raqamli platformalar asosida boshqarish tizimini kengaytirish. “Yagona ijtimoiy reyestr” axborot tizimini xalqaro standartlar asosida integratsiya qilish orqali ma’lumotlar almashinuvi va manzilli yordam samaradorligini oshirish mumkin.
- Ijtimoiy siyosatni iqtisodiy rivojlanish dasturlari bilan uyg’unlashtirish. Investitsiyalar, innovatsiya va mehnat bozori siyosati ijtimoiy farovonlik bilan uzviy bog‘lanishi zarur.
- Xalqaro tajriba asosida raqamli ijtimoiy himoya platformalarini joriy etish. Janubiy Koreyaning SSIS va e-Human Services tizimlariga o‘xshash milliy raqamli platforma fuqarolarga xizmatlarni “bir darcha” tamoyili asosida taqdim etish imkonini beradi.
- Ijtimoiy siyosat samaradorligini muntazam monitoring qilish tizimini shakllantirish. OECDning “Society at a Glance” indikatorlari asosida milliy hisobotlar tayyorlanishi ijtimoiy siyosat natijadorligini baholashda xalqaro qiyos imkonini yaratadi.
- Ijtimoiy xizmatlarni moliyalashtirishda shaffoflik va fuqarolik nazoratini kuchaytirish. Jamoatchilik ishtirokini oshirish, ochiq ma’lumotlar bazalarini kengaytirish ijtimoiy siyosatning ishonchligi va barqarorligini ta’minlaydi.

Umuman olganda, O‘zbekistonda ijtimoiy siyosat samaradorligini oshirish yo‘lida amalga oshirilayotgan islohotlar aholining turmush darajasini yaxshilash, tenglik va farovonlikni ta’minlash sari izchil ilgarilab bormoqda. Milliy tajriba bilan bir qatorda OECD, Skandinaviya davlatlari va Janubiy Koreya modellari tahlili shuni ko‘rsatadiki, ijtimoiy siyosatning barqaror samaradorligi – uning raqamli boshqaruvga integratsiyasi, indikatorlar orqali natijaviy baholanishi va jamoatchilik ishtirokining ta’minlanishiga bog‘liq.

Shu bois, mamlakatda ijtimoiy xizmatlarning qamrovi va sifatiga doir ma’lumotlar bazasini yangilash, fuqarolar ehtiyojlariga asoslangan milliy indikatorlar tizimini yaratish hamda ijtimoiy siyosatni iqtisodiy o’sish dasturlari bilan uyg’unlashtirish strategik vazifa bo‘lib qolmoqda. Bu vazifalarning amalga oshirilishi O‘zbekistonda ijtimoiy barqarorlik, inklyuziv o’sish va fuqarolar farovonligini ta’minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. OECD. Social Spending Overview and Policy Context. OECD Data Explorer. URL: <https://www.oecd.org/en/data/dashboards/social-expenditure-dashboard.html>
2. OECD. Social Expenditure Database (SOCX) – internationally comparable statistics on public and private social expenditure.
3. URL: <https://www.oecd.org/en/data/datasets/social-expenditure-database-socx.html>
4. Esping-Andersen, G. (1990). The Three Worlds of Welfare Capitalism. Princeton University Press.
5. OECD (2023). Revenue Statistics 2023: Tax Revenue as Percentage of GDP. URL: <https://data.oecd.org/tax/tax-revenue.htm>
6. Statistics Korea (2023). Household Income and Poverty Report. URL: <https://kostat.go.kr>
7. Шумпетер Й. А. Теория экономического развития. – М.: Прогресс, 1982. – 472 с.
8. Друкер П. Ф. Инновация и предпринимательство: практика и принципы. – М.: Вильямс, 2007. – 432 с.
9. Кристенсен К. М. Дилемма инноватора. Как из-за новых технологий погибают сильные компании. – М.: Альпина Паблицер, 2017. – 368 с.
10. Freeman C. Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan. – London: Pinter Publishers, 1987. – 230 p.
11. Rosenberg N. Inside the Black Box: Technology and Economics. – Cambridge: Cambridge University Press, 1982. – 320 p.
12. Kim Y. (2021). Growth-Led Welfare in South Korea: The Transformation of Developmental State. Cambridge University Press.
13. OECD. Social Expenditure Database (SOCX): Korea Public Social Spending as % of GDP. OECD Data Portal, 2024. URL: <https://data.oecd.org/social-exp/social-spending.htm>
14. Ministry of Health and Welfare of Korea. Korea Social Security Information Service Annual Report 2023. Seoul, 2023. URL: <https://www.ssis.or.kr>

15. Ulashev I. O., Atamuradov Sh. A. Korxonalar iqtisodiyoti va menejmenti. O'quv qo'llanma. – Toshkent, 2013.
16. Atamuradov Sherzod Akramovich. Jahon amaliyotida venchur kapitali bozorining tashkiliy subyektlari. *Ekonomika i finansy* (Uzbekistan), 2023, №1 (161). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zha-on-amaliyotida-venchur-kapitali-bozorining-tashkiliy-subyektlari>
17. Atamuradov Sherzod Akramovich. Venchur investitsiyalarining global tendensiyalari va O'zbekiston tajribalari. *Raqamli iqtisodiyot (Sifrovaya ekonomika)*, 2024, №9. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/venchur-investitsiyalarining-global-tendensiyalari-va-zbekiston-tajribalari>
18. Ashurova N.B. O'zbekistonda venchur moliyalashtirishning yangi modellarini rivojlantirish. *Экономика и финансы* (Uzbekistan), 2020, №1, 133-bet.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>